

O'ZBEK TILIDA FRAZEMALARNING USLUBIY TAVSIFI MASALALARI

Suyun Karimov

Sh.Rashidov nomidagi SamDU professori

Umida Rashidova

Sh.Rashidov nomidagi SamDU dotsenti

D. Suyunova

Sh.Rashidov nomidagi SamDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108533>

Annotatsiya. Ma'lumki, barcha tillarda bo'lganidek, o'zbek tilidagi ko'pgina frazemalar uchun ekspressiv-emosional bo'yoqdorlik ajralmas xususiyat hisoblanadi, shu bilan birga, tilimizdagi iboralarning asosiy qismi uslubiy jihatdan neytral xususiyatga egadir. Chunki ibora yordamida u yoki bu predmet, hodisa nomlanibgina qolmasdan, o'sha predmet yoki hodisaga, shaxsga so'zlovchining ekspressiv munosabati ham ifodalanadi. Masalan, tilimizda xursandlik holatini «og'z(i) qulog'(i)ga yetdi», «bosh(i) osmonda», «do'ppi(si) osmonda», «og'z(i) qulog'(i)da», «bosh(i) ko'kda», «tish(i)ning oqini ko'rsatdi» kabi iboralar yordamida ifodalash mumkin. Bu iboralarning biri ijobiy baho semasini bildirsa, oxirgisi asosan salbiy ma'no nozikligini ifodalashga xizmat qiladi. Mazkur maqolada yuqoridagi masalalar tavsifiga doir fikr-mulohazalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: *frazema, ekspressiv munosabat, komponent tarkib, frazemalarning antroposentrik xususiyati.*

Annotation. It is known that, as in all languages, expressive-emotional coloring is an integral feature for most phrasemes in Uzbek, while the main part of the phrases in our language is stylistically neutral in nature. Because with the help of a phrase, one or another object, not only is the phenomenon named, but also the expressive attitude of the speaker to that object or phenomenon, to the person. For example, the state of joy in our language can be expressed using phrases such as «og'z(i) qulog'(i)ga yetdi», «bosh(i) osmonda», «do'ppi(si) osmonda», «og'z(i) qulog'(i)da», «bosh(i) ko'kda», «tish(i)ning oqini ko'rsatdi». While one of these phrases expresses a positive assessment semas, the last mainly serves to express the subtlety of negative meaning. This article will describe the feedback on the description of the above issue.

Keywords: *phrasema, expressive attitude, component content, anthropocentric nature of phrasemes.*

Аннотация. Как известно, для большинства фразеологизмов узбекского языка, как и для всех языков, характерна экспрессивно-эмоциональная окраска, в то время как основная часть выражений в нашем языке носит стилистически нейтральный характер. Потому что с помощью словосочетания не только называется тот или иной предмет, явление, но и выражается выразительное отношение говорящего к этому предмету или явлению, человеку. Например, в нашем языке мы можем описать состояние радости как “оғз(и) кулоғ(и)га етди”, “бош(и) осмонда”, “дўппи(си) осмонда”, “оғз(и) кулоғ(и)да”, “бош(и) кўкда”, “тиш(и)нинг оқини кўрсатди”. В то время как одна из этих фраз выражает сему положительной оценки, последняя в основном служит для выражения тонкости отрицательного значения. В данной статье даются комментарии к описанию вышеуказанных вопросов.

Ключевые слова: *фразеологизм, экспрессивное отношение, компонентное содержание, антропоцентрический характер фразем.*

Frazemaning ma'no tuzilishi so'zning nisbatan ancha murakkab, chunki iboradagi ma'no munosabatlari bilan uning strukturasi, komponent tarkibi o'rtasida katta uzilish, nomuvofiqlik (asimetriya) mavjud. Frazemalar so'zlardan farqli holda obyektiv reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan turli xil modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi iboralarning asosiy qismi semantik jihatdan insonga, uning biror xatti-harakatini izohlashga qaratilgan: ular insonning fizik, psixologik, axloqiy-etik, intellektual xususiyatlarini baholaydi, insonning ijtimoiy holatini, kasbini, yoshini, hayotiy tajribasini, qarindoshlik aloqalarini xarakterlaydi. Bunday holat frazemalarning antroposentrik xususiyati, deb yuritiladi. Shuningdek, voqea va hodisalarni ifodalovchi ko'pgina frazemalar ham baholash ottenkasiga ega. Shu sababli iboralarning semantik strukturasi ko'pincha konnotativ-baho elementi ishtirok etadi. Bu element frazemaning predmet-logik (nominativ-mantiqiy) ma'nosiga emosional-ekspressiv bo'yodkorlik yuklaydi.

Lekin yuqoridagi fikrlardan, ayrim olimlar aytganidek; «ekspressivlik frazemalarning kategorial xususiyati», degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Chunki tilimizdagi “ipidan-ignasigacha», «bir tan, bir jon bo'lib», «ko'z ochib yumguncha», «bir og'iz», “bir ovozdan», «ko'z ilg'amas», “bir yoqadan bosh chiqarmoq” singari qator frazemalar borki, ular ekspressiv xususiyatga ega emas: “-

Hech bo'lmasa dadasi uyga telefon qilib, bir og'iz aytib qo'ysalar bo'lardiku!?" (B.Xudoyberganov. Qo'ynimdagi qotil) kabilar.

Ammo bu masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Ba'zi olimlar ekspressiv tonallik frazemalarning o'tkinchi xususiyati, degan fikrni ham olg'a surmoqdalarki, bunga ko'shilib bo'lmaydi.

To'g'ri, ba'zan frazemaning ekspressiv bo'yoqdorligiga muayyan matn (kontekst) u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalai, «jon kiritmoq» iborasi "hayot bag'ishlamoq, tetiklashtirmoq" ma'nolarini ifodalaydi [O'TIL, 1, 287; O'TFL, 111; O'TIL-5, 2, 102]. Bu ibora o'sha matn talabi bilan o'z qo'llanish doirasini, ekspressiv bo'yoqdorligini o'zgartirishi mumkin: "...grossmeystrlar shaxmat san'atini boyituvchi, ya'ni donalarga chinakam «jon» kirituvchilardir" [O'zb. ovozi, 13.03.2004]. Ammo ko'pincha frazemaning uslubiy tasnifi, bo'yeqdorligi matndan tashqari holatdadir. Masalan, «tepa sochi tikka bo'ldi», «sanamay sakkiz demoq», «ko'zini shira bosdi», «ammamning buzog'i» singari kator frazemalar matnsiz, yakka holda so'zlashuv nutqiga xoslik, salbiy baxo ifodalash kabi xususiyatlarni o'zida ifoda etadi. Ba'zan matndan tashqarida frazemaning uslubiy tasnifini oson va aniq belgilash mumkin bo'lmaydi, buni albatta, tan olmoq lozim. Masalan: «lagerdagi o'ris xotinlar urush boshlanibdi, deb yig'lagan, men ammamning buzog'i xayron bo'lgan edim. Urush allaqayoqda bo'layotibdi-yu, bular nega dod soladi, degandim» (O'.Hoshimov. Notanish orol).

Keltirilgan matn parchasidagi «ammamning buzog'i» iborasi landovur, lapashang kishi ma'nosini [O'TIL, 1, 44; O'TIL-5, 1, 79; O'TFL, 21] emas, balki hali yosh, murg'ak bola tasavvurini bo'rttirish, xarakterlash uchun xizmat qilgan. Keyingi matnda esa bu frazema "lapashang, landovur" ma'nosini ifodalagan: "- Olishga olib o'tiribmiz, - To'ravoy davraboshiga tik qaradi, - kulishib ham o'tiraylik. Bo'lmasa ammamning buzog'iga o'xshab qolyapmiz..." (B.Xudoyberganov. Oy nurlari so'nmaydi). Shu asardan olingan boshqa bir matnda esa "ammamning buzog'i" frazemasini o'z va ko'chma ma'nolar to'qnashuvi natijasida so'z o'yini uchun vosita bo'lgan: "- Sen sirtqi-pirtqingni yig'ishtir. Ikkalangi ham kunduzgisida o'qitishga kuchimiz yetadi!.. - Unda men hamma ishni sizga tashlab ammamning buzog'i bo'lib yuraverarkanman-da? - Ammangni... buzog'ini tinch qo'y, bola! Sen meni o'ylama..." (B.Xudoyberganov. O.n.s.) kabilar.

Frazemalarning uslubiy tasnifi doirasiga quyidagi dolzarb masalalar kiradi: uslubiy ma'no va uning komponentlari, frazemalarni uslubiy jihatdan farqlash mezonlari, o'zbek frazeologik sistemasining uslubiy qatlamlarini belgilash, frazemalar ma'nodoshligi va ularning uslubiy tarmoqlanishi va boshkalar.

Soʻzning ssmantik strukturasi oʻrganishga bagʻishlangan ishlarda konnotatsiyaning ikki turi ingerent konnotatsiya va adgerent konnotatsiya oʻzaro farqlanadi. Ingerent konnotatsiya deyilganda soʻz yoki ibora kontekstdan tashqari olingan holatda ularga xos boʻlgan konnotativ maʼno tushunilsa, adgerent konnotatsiyada soʻz yoki iboraning muayyan kontekstda ifodalaydigan nutqiy konnotativ maʼnolari eʼtiborga olinadi . Shuning uchun biz ham frazemalarning uslubiy tavsifi. ularning semantik strukturasi oʻrganishda ibora til elementi sifatida oʻz paradigmatic qatorida olinganda unga xos boʻlgan ingerent (lisoniy) konnotativ maʼnoni va adgerent (nutqiy) konnotativ maʼnoni farklashga harakat qilamiz, chunki bu ikki xil konnotatsiyani bir-biridan farqlamasdan turib oʻzbek tilidagi frazemalarning semantik strukturasi izchil va asosli oʻrganib boʻlmaydi.

Frazemalarning uslubiy maʼnosi va uning komponentlari haqida. Maʼlumki, tildagi barcha birliklar nominativ-mantiqiy maʼno bilan birga uslubiy boʻyoqdorlikka ham egadir. Ular matnda oʻziga xos «ekspressiv atmosfera bilan oʻralgan» [V.V.Vinogradov] boʻladi. Bu holat tilshunoslikda hozirga qadar turlicha nomlanib kelinmoqda. Til elementlariga ironiya, tantanavorlik, hazil-mutoyiba, ishonmaslik, shubha kabi uslubiy nozikliklarni yuklovchi bunday hodisani nomlashda olimlar “uslubiy boʻyoq”, «uslubiy tonallik», «konnotatsiya» kabi bir qancha atamalardan foydalanmokdalar, Birgina «konnotatsiya» atamasining oʻzi ham tilshunoslikda hozirgi kunga qadar har xil taʼriflanayotir. Jumladan, O.S.Axmanova, N.M.Shanskiy, M.Tikoskiy kabi taniqli olimlar konnotativ element asosiy maʼnoga qoʻshimcha tarzda yuklanadi, shunga koʻra, u til birliklarining semantik strukturasi kirmaydi, deb hisoblaydilar .

A.V.Kunin, S.G.Gavrin, A.M.Melerovich singari boshqa bir guruh frazeolog olimlar esa konnotatsiyani leksik yoki frazeologik maʼnoning tarkibiy qismi sifatida izohlaydilar. E.S.Aznaurova esa konnotatsiyani obʼyektiv til hodisasi deb qarash tarafdori sifatida koʻrinadi. Prof.E.Qilichevning talqinicha, konnotativ maʼno soʻz semantikasidan denotativ maʼno ajratilgandan keyin hosil boʻladigan ayirmaga tengdir .

Frazemalarning emosional-ekspressiv boʻyoqdorligini aniqlashning eng muxim yoʻli ularni semantik-stilistik va kontekstual metodlar asosida sinchiklab oʻrganish, frazemalarning kontekstdagi maʼno knrralarini belgilashdir. Ammo OʻTILda, yangidan tuzilgan besh jildlik OʻTIL-5, prof. Sh.Rahmatullayevning «Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati» [OʻTIFL, 1978] «Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati» [OʻTFL, 1992], M .Sodiqovning “Qisqacha oʻzbekcha-ruscha frazeologik lugʻati” [QOʻRFL, 1989], B.Mengliyev, M.Xudoyberdiyevaning

“O‘zbek tili iboralari o‘quv lug‘ati” [O‘TIO‘L, 2007] kabi leksikografik manbalarda frazemalarning ma‘no doirasini aniqlash jarayonida unda ko‘shimcha uslubiy, baho elementlari borligi ko‘pincha hisobga olinmaydi. Masalan, «ko‘zi to‘rt bo‘ldi» frazemasini olib ko‘raylnk. Bu frazema O‘TILda «nihoyatda intizorlik bilan kutdi» ma‘nosiga ega ekanligi qayd qilingan [O‘TIL, 1, 411]. Yangi O‘TILda “ko‘zi to‘rt (bo‘lmoq)” iborasi oddiygina “yo‘liga intizor” tarzida izohlangan [O‘TIL-5, 2, 446]. Sh.Rahmatullayev lug‘atida esa bu frazemaning “ko‘zlari to‘rt bo‘ldi”, «ko‘zi to‘rt bo‘lib», «ikki ko‘zi to‘rt bo‘lib», «to‘rt ko‘z bo‘lib» singari variantlarga ega ekanligi qayd qilingan hamda «intizor bo‘lmoq» ma‘nosini ifodalashi ta‘kidlangan [O‘TFL, 142]. M.Sodiqova lug‘atida esa bu iboraning ruscha tarjimai «vse glaza proglyadel; jdal s neterpeniyem; jdal ne dojdalsya; vьsmatrival» tarzida berilgan [QO‘RFL, 150]. Ko‘rinadiki, yuqoridagi to‘rt leksikografik manbada bir frazemaning izohi farqli tomonlarga ega. Bu jihatdan O‘TILda qayd etilgan «nihoyatda» semasi o‘sha frazemaning qo‘shimcha uslubiy ma‘nosi sanaladi. Har to‘rtala manbada ham o‘sha frazemaning uslubiy xoslanishi, ya‘ni qaysi uslubda ko‘proq qo‘llanishi ham ta‘kidlab ko‘rsatilishi lozim edi. Endi xuddi shu frazemaning ayrim turkiy tillardagi izohi bilai tanishaylik. “Qirg‘iz tilining frazeologik lug‘ati”da «ekki kuzu tort boduu” (“ikki ko‘zi to‘rt bo‘lmoq») iborasi keltirilib, unga «qandaydir bir narsani jon dili bilan tilamoq, zoriqib kutmoq» deb izoh berilgan [QTFL, 315]. O.Jamaldinov tomonidan tuzilgan “Uyg‘ur gilining izohli frazeologik lug‘ati» da “to‘rt ko‘z bilan (kutmoq») iborasi keltirilib, unga iintizorlik bilan» tarzida izoh berilgan [Jamaldinov O., 1985 184]. “Tatar tilining frazeologik so‘zligi”da «ko‘z durt bo‘lu» iborasiga «kutilmagan hol-xabardan, ajablaiuvdan ko‘zlar to‘rt bo‘lib ochiluv», deb nzoh beryalgan [Isanbat N., 1985, 1, 460], turkman tilida esa «ko‘zi to‘rt bo‘lmoq» iborasi «turmush qurmoq, uylanmoq” ma‘nosini ifodalaydi (TTFS, 121).

Ko‘rinadiki, leksikografik va frazeografik manbalarda frazemalar turlicha izohlanadi, ularda frazemalarning qo‘shimcha uslubiy ma‘nosi (konnotativ xususiyati) ko‘pincha qayd etilmaydi. Aslini olganda, frazemalarning uslubiy tomoni ta‘kidlanganda lug‘atlarda maxsus havolalar-belgilar qo‘llanilishi lozim. Lekin turkiy tillar, jumladai, o‘zbek tili frazemalari izoxida hozirgi kunga qadar bunga ko‘pincha amal qilinmaydi.

Masalan, O‘TILda frazemalar rombik bilan berilgan, ularning ayrimlari esa uslubiy (kitobiy, so‘zlashuv tili singari) havolalar bilan ta‘minlangan. Jumladan, «ko‘zi qattiq» frazemasining «kishiga tikilib qaraydigan, uyalmaydigan, xayosiz» ma‘nolari kayd qilingan, shu bilan birga, unga s.t. (so‘zlashuv tiliga xos) degan

xavola ham qo'yilgan [O'TIL, 1, 411; O'TIL-5, 2, 446]. Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu frazema qayd etilmagan. M.Sodiqova lug'atida «ko'zi qattiq» frazemasi «u nego nagliye (besstidniye) glaza» deb tarjima qilingan va neodobr. (neodobritelno) degan belgi qo'yilgan [QO'RFL, 150].

Ba'zan frazemalarning emosional-baho bo'yog'i lug'atlarda ularni izohlash tarkibiga kiritiladi (bu holat frazemaning uzual, lisoniy xususiyati bilan ham bog'liq). Masalan, A.Hojiyevning «O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati» da «qazo qilmoq» iborasi oddiy so'zlashuvda, asosan katta yoshdagi kishilarga nisbatan va vafot etish vaqtlarida, uni boshqalarga xabar qilishda ko'llanishi ta'kidlangan [O'TSIL, 242-243]. «Nobud bo'lmoq» iborasi ham qo'llanish jihatidan .oddiy so'zlashuvga xos, lekin u asosan go'daklarga nisbatan qo'llanadi. Endi bu ikki frazemaning O'TIL va O'TIL-5dagi izohlari bilan tanishaylik: «Qazo qilmoq – o'lmoq, vafot etmoq» [O'TIL, P, 536; O'TIL-5, 5, 210]; «Nobud bo'lmoq» ->halok bo'lmoq, o'lmoq» [O'TIL, 1, 505; O'TIL-5, 3, 45]. Ko'rinadiki, O'TIL va O'TIL-5da har ikkala ibora izohida ularning ko'llanish xususiyati, uslubiy xoslanishi ochib berilmagan.

Shunisi muhimki, eng dastlabki nashr etilgan «O'zbekcha-ruscha lug'at»larda ham frazemalar talqinida ularning uslubiy aspekti lisoniy izoh tarkibiga kiritilgan edi [Ishayev M., 1880; Yudaxin K.K., 1927].

Umuman olganda, so'zda bo'lgani singari frazemalarda ham mantiqiy-nominativ ma'no bilan birga ekspressiv-stilistik bo'yoqdorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov A.E. O'zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari.-T:O'TA,2001 №3,46-49b.
2. Pinxasov U.Hozirgi o'zbek adabiy tilileksikologiyasi. -T: Fan, 1968.
3. Rafiyev A. Iboralar nutqimiz ko'rki. -T: Fan, 1968.
4. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati.-T: Qomuslar yosh tahririyati, 1992.
5. Rashidova U. O'zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. Monografiya. -Samarqand, 2023.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5-tom. –T.: 2006.

Qo'shimcha adabiyotlar:

7. Rashidova, U. Abjalova, M. (2023). Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKKLAD), 7(2), 273-278. <https://doi.org/10.30563/turklad.1283778>

8. Abjalova M., Rashidova U. Lingvistik ta'minotni yaratishda frazeologik birliklar masalasi // "Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar". Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent, 19-aprel, 2021-yil. – B. 22-26.

9. Abjalova M.A., Rashidova U.M. Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari // "O'zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Samarqand, 25.03.2023. – B. 50-54.

10. Abjalova M., Abdumuminov B. Lingvistik dasturlar uchun o'zbek tilidagi frazemalar bazasini yaratish tamoyillari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 63-67.